

GRAFEMALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Dushayeva Gulbahor Dehqonovna

Guliston davlat universiteti

Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga avvalo ona allasi,
ona tilining betakror jozibasi bilan singadi.

Ona tili –bu millat ruhidir.

I.A. Karimov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6047396>

Annatsiya: Maqola hozirgi kunda alifbomizda joylashgan grafemalar va ularning xususiyatlari haqida bo'lib, grafemalarning optik-grafik tasvirga ega ekanligi bilan izohlanadi. Sh, Ch, Hg harf birikmalari bir tovushni ifodalashi digraf sifatida qabul qilingan grafema sifatida gavidalanadi, shu bilan birga bu grafemalar lotin alifbosiga asoslangan alifbolarda digraf sifatida amalda qo'llaniladi va bu bizning ozbek tili alifbosida o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: Morfema-ma'noli qism, lisoniy birlik. Digraf-harf-birikma. Grafema –yozuv birligi

O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligini jahon miqyosida yil sayin barqarorlashtirib borar ekan, uning istiqboli bugungi avlodning bilimdon, ma'naviy jihatdan barkamol insonlar bo'lib etishishiga bog'liqdir. Bu o'rinda insoniyat tili qonunlarini o'rganuvchi ona tili fani alohida ahamiyat kasb etadi. Insonni jamiyatimiz uchun to'laqonli, faol, barkamol shaxs sifatida shakllantirish, samaradorligini yanada oshirishda tilshunoslik ilmi va uni amaliyotda to'g'ri yo'nalishga ega bo'lishi juda muhimdir.

Ta'lim va taraqqiyotning o'zaro bog'liqligi, ta'limning tuzilishi, o'quvchilarning o'qish va bilish faoliyatini shakllantirish ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchi shaxsini barkamol inson sifatida shakllantirish kabi muammolar bugungi kunning ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Til millatning qalbi, unung o'tmishi, buguni va kelajagi sanaladi. Har bir davrda yashagan xalq vakillari o'z tillarini e'zozlab, ularga ishlov berib, so'zlar xazinasini boyitib, keyingi avlodlarga yetkazishga ma'suldirlar. Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning yuqorida keltirilgan so'zlari zamirida ulkan ma'no yashiringan. Shu o'rinda biz yoshlar ona tilimiz, uning jamiyat va xalq farovonligida tutgan o'rni, millatimizning asrlar davomida yaratgan, sayqal bergan, asrab-avaylagan bebaho xazinasini, butun bir o'zbek xalqining milliy g'ururi, iftixori, yuksak ma'naviy axloqiy qadryatlari jamuljam bo'lgan, xalqimizning o'y-fikri, dunyoqarashi, orzu-umidlari, Vatani, his-tuyg'ulari o'z ifodasini topgan boylik sifatida qarashimiz e'tiborga molikdir. Binobarin, til haqida so'z ketar ekan

lotin yozuviga asoslangan o'zbek yozuvining grafikasi, yozuv tizimi, uning o'ziga xos xususiyatlari haqida keng jamoatchilikka, yoshlarga axborot berish bugungi kunning muhim masalaridan biri bo'ladi deb o'ylayman.

Filologiya fanlari doktori, professor Hasanboy Ashrapovich Jamolxonovning tajribalari, ilmiy xulosalariga tayanib, grafikaning asosiy obyekti sifatida grafemalar ya'ni ma'lum bir optik-grafik tasvirga ega bo'lgan harflar tizimini o'rganmoqchiman. H. Jamolxonovning ta'kidlashicha, grafika muayyan tilning fonetik-fonologik, leksik-semantik va morfologik birliklarini yozuvda ifodalash uchun shakllantirilgan optik-grafik belgilar tizimidir. Bu tizim belgilarining har biri grafik tilshunoslikda grafemalar sanaladi.¹ Yozuvning tovush tili bilan aloqasi, odatda, ana shu grafemalar vositasida amalga oshiriladi. Fonografemalar tovush tilidagi fonemalarni ifodalaydi. Fonografemalarning optik-grafik tasviri (masalan, a yoki sh) bitta harfga teng bo'lishi yoki ikki harf qo'shilmasidan tarkib topishi mumkin. Fanda bularning monograf (bir harfli), poligraf (ikki harfli) kabi nomlari farqlanadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, grafema yozuv birligi, fonema, intonema, aktsentema va leksemalar esa til birliklaridir.

Lotin yozuviga asoslangan o'zbek yozuvimizda ikki harf qo'shilmasidan iborat uchta fonografema mavjud. Bular biz biladigan "sh", "ch", "ng" kabi harf birikmalaridir. Bu tovushlar o'z navbatida ikki harf qo'shilmasidan tashkil topgan bo'lib, bu birikmalar o'ziga xos shakli, grafik tuzilishga ega ekanligi bilan "alifbo" tizimimizning salohiyatini oshirib turmoqda. H. Jamolxonov "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsligida shunday fikrlar yuritadi: "sh, ch, ng, ts kabi digraflarning (analitik grafemalarning) mavjudligi yozma nutq oqimida fonetik-grafik asimmetriyaning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Qiyos qiling: xushchaqchaq (fonemalar - 9 ta, grafemalar - 9 ta, harflar - 12 ta), shoshilinch (fonemalar - 8 ta, grafemalar - 8 ta, harflar - 11 ta) kabi. Bunday asimmetriya yozish va o'qish ko'nikmalarining shakllantirilishini bir oz qiyinlashtiradi, shunga ko'ra yozuv amaliyotining pedagogik aspektida salbiy holat tarzida baholanishi mumkin."

Zero bu birikmalarning yozilishi, tuzilishi haqida gap ketganda ozgina noqulayliklar tug'ilishi tabiiy hol. Vaholanki, endigina harflarning yozilishini o'rganayotgan bolalar uchun bu harflar birikmasini o'rganinsh, tahlil qilish, ularning so'zdagi ahamiyatini anglab yetishda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Yosh bolalar ongi ikki harfdan iborat birikmani bir tovush sifatida qabul qilishda turli ziddiyatlarga uchraydi. Demak, ularda bu birikmali tovushlar to'g'risida turli savollar kelib chiqadi: "Bu nega ikki harfdan iborat?", "Nega biz

¹ «Графема» термини фанга И.А.Бодуэн де Куртенэ томонидан киритилган. Жаранг: Бодуэн де Куртенэ И.А. Об отношении русского письма к русскому языку.- СПб., 1912, с. 27

bularni qo'shib yozamiz?', "Ikkalasi ikki harf emasmi?" kabi.

Yosh bolalar ongi tez o'zgaruvchan, ular bunday holatlarni yo ijobiy yoki salbiy tarzda baholashi mumkin. To'g'ri, hozirgi o'zbek adabiy tilimizning alifbosi qabul qilgan bu tovushlarning yozilishida va bularni bolalarga o'rgatishda bugungi kunga qadar katta muammolar tug'ilgani yo'q.

Ammo hayotimizning bunday tez sur'atlarda rivojlanishi, yangi axborot texnologiyalarining hayotga tadbig'i kichik yoshli o'quvchilarimizning ongiga va irodasiga o'zining ijobiy ta'sirini o'tkazmay qo'ygani yo'q.

Bularning natijasi o'laroq bolalarga to'g'ri va samarali ta'lim - tarbiya berishda bolaning aql-idroki va xotirasiga tez ta'sir qiluvchi usullardan foydalanish ko'proq natija beradi.

Umuman olganda, bu birikmalarni bir harf ostida birlashtirish, ularning optik-grafik tasvirini yangilash fan uchun, amaliyot uchun yutuqlar olib kelishi mumkin. Agar harflar qo'shilmasidan iborat tovushlarni bir harfdan iborat tasvirini hosil qila olsak, yosh o'quvchilarga bu tovushlarni o'rgatishimizda qulayliklar tug'ilar edi. Tabiiyki, o'zbek alifbosi tizimidagi yangiliklar, bugungi grafika tizimimizdagi o'zgarishlar, tilimizdagi yangi islohotlarning boshlanishiga yetakchilik qilgan bo'lardik.

"j" fonemasi - til oldi-tanglay, sirg'aluvchi, jarangli, shovqinli undosh. So'z boshida, o'rtasida va oxirida qo'llanish holatlari faqat ruscha-baynalmilal o'zlashmalarda uchraydi: janr, jeton, jemper, jurnal (so'z boshida); major, barja (so'z o'rtasida); blindaj, peyzaj, drenaj, ekipaj, personaj, garaj, tiraj, massaj, sabotaj, staj (so'z oxirida) kabi. So'z o'rtasida qo'llanishi tojik tilidan o'zlashgan bir necha so'zda ham uchraydi: mujda, gijda, ajdaho (ajdarho) kabi. Bunday pozitsiyada sirg'aluvchi "j" qorishiq "j"ning "d" ta'sirida o'zgargan ottenkasi bo'lishi ham mumkin. Bu undosh so'z oxirida jarangsizlashadi: massaj-massash, drenaj-drenash, ekipaj-ekipash kabi.

"j" fonemasi - til oldi-tanglay, qorishiq portlovchi (affrikata), jarangli, shovqinli undosh. Bu fonema so'zning boshida (joy, jiyda, jo'ra), o'rtasida (majlis, ojiz, ijizat) va oxirida (haj, avj, boj, toj, ilinj) kela oladi. So'z oxirida bir qadar jarangsizlashib, "ch" ga yaqin talaffuz etiladi: lunj-lunch, vaj-vach, iloj-iloch, xiroj-xiroch, dilxiroj-dilxiroch kabi. So'z ichida jarangsiz undosh bilan yonmayon bo'lganda ham jarangsizlashadi (assimilyatsiya qilinadi): ijtimoiy-ishtimoiy (j-sh) kabi. Demak, qorishiq "j" assimilyativ holatda yoki so'z oxirida o'zining asosiy bo'lmagan (notipik) ottenkasi bilan qatnashadi.

Sirg'aluvchi "j" va portlovchi "j" tovushi uchun bir harf belgilangan va bu ham o'quvchi uchun noqulayliklar tug'diradi, shu bilan birga, ikkala grafemani ham farqlab olguncha ko'nikma hosil qilishi kerak bo'ladi. Bu masalada ham

o'zbek grafikasi oldida turgan dolzarb masalalardan biri deb hisoblayman.

O'zbek ma'rifatparvarlarining sa'y - harakatlari bilan XX asr boshlarida shakllangan hozirgi o'zbek adabiy tili bugun istiqlol sharofati bilan to'lishib, go'zallashib, butun borlig'i bilan ko'z oldimizda nomoyon bo'lmoqda. Millionlab xalqimizni birlashtirgan omillardan biri, millatimizning ma'naviy belbog'i bu - ona tilimizdir va madaniyatimizdir.